

DE FISCALE WINSTBEPALING IN DE LID-STATEN VAN DE EUROMARKT (II)

door C. D. van Bockel en R. G. A. Alevén

§ 6. België.

I. Korte schets van het belastingstelsel.

Het Belgische belastingstelsel bestaat uit een aantal zelfstandige opbrengstbelastingen en een overkoepelende progressieve inkomstenbelasting. De tarieven van de opbrengstbelastingen zijn in het algemeen proportioneel en gedifferentieerd naar de soort van opbrengst. Deze laatste omstandigheid maakt een vermogensbelasting, om daarmee de grotere draagkracht van de vermogensbezitter te belasten, in principe overbodig. De progressieve aanvullende inkomstenbelasting vindt alleen toepassing bij de belastingheffing van natuurlijke personen.

Aandeelhouder en vennootschap (N.V. en P.V.B.A.) worden in principe *niet* geacht twee zelfstandige onafhankelijk van elkaar te belasten subjecten te zijn.

De door een vennootschap te betalen belastingen bestaan uit:

- a) *De grondbelasting*: deze belasting wordt geheven over het kadastrale inkomen van de gebouwde en de ongebouwde eigendommen. Het basistarief bedraagt 6 %. De provincies en de gemeenten hebben het recht opcenten te heffen, waardoor het totale tarief 30 % tot 48 % kan belopen.
- b) *De Bedrijfsbelasting*: deze belasting wordt geheven over de winst, voor zover deze althans geacht wordt niet reeds te zijn belast (b.v. het kadastrale inkomen van de gebouwde en de ongebouwde eigendommen, eventueel fortaitair afgeleid uit de kadastrale waarde) en voor zover deze niet wordt uitgedeeld.

Het tarief bedraagt:

voor de eerste schijf	van Bfrs.	150.000	25	%
voor de schijf	van Bfrs.	150.000 tot 500.000	30	%
voor de schijf	van Bfrs.	500.000 tot 1.000.000	35	%
voor de schijf	van Bfrs.	1.000.000 tot 10.000.000	37½	%
voor de schijf	die Bfrs.	10.000.000 te boven gaat	40	% ¹²⁾

Hierbij dient te worden aangetekend dat deze tarieven met 20 opcenten worden verhoogd indien de belasting niet wordt vooruit betaald, d.w.z. vóórdat de eerste helft van het jaar waarin de winst wordt behaald is verstreken.

In het ontwerp van de eenheidswet is voorgesteld om gedurende de jaren 1961 en 1962 het basistarief te verhogen met 5 opcenten.

- c) *de Mobilienbelasting*; deze bedraagt 30 % van de uitgedeelde winst en vormt in feite een onderdeel van de belastingheffing van de aandeelhouder. De Belgische fiscus ziet - zoals reeds eerder opgemerkt werd - de naamloze vennootschap niet als een los van de aandeelhouder afzonderlijk te belasten subject. Worden vroeger gereserveerde winsten - waarop derhalve bedrijfsbelasting is betaald - uitgekeerd, dan wordt de reeds geheven bedrijfsbelasting gerestitueerd.

¹²⁾ Voor filialen van buitenlandse N.V.'s geldt een proportioneel tarief van 40 %.

In het ontwerp van de z.g. eenheidswet wordt voorgesteld om het *tarief* van de Mobiliënbelasting en de Nationale Crisisbelasting op dividenden met 5 procent te verhogen.

In het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Nederland van 1936 is de belastingheffing van dividenden niet geregeld. De belastingheffing ad 30 % geldt derhalve ook onverkort bij een dividenduitkering van een Belgische dochtermij. aan haar in Nederland gevestigde moedermij.

- d) Het hierboven weergegeven grondpatroon is echter enigszins doorbroken met de invoering van de *Nationale Crisisbelasting*. Deze belasting wordt geheven over de kadastrale opbrengst en over de uitgedeelde winsten. Ze vormt een zelfstandige last van de naamloze vennootschap en mag niet van de winst worden afgetrokken. Het tarief van deze belasting bedraagt 20 % over de uitgedeelde winst en 2 % tot 15 % over het kadastraal inkomen.

II. *Het fiscale winstbegrip.*

1e. *Algemene formulering.*

De winst van de vennootschap omvat alle inkomsten, die door haar zijn behaald. In principe vallen daaronder ook de vermogenswinsten. We zullen hieronder nog zien dat de winsten, die het gevolg zijn van de waardevermindering van de Belgische frank, in feite grotendeels buiten de belastingheffing worden gehouden.

2e. *Voorraadwaardering.*

De wet geeft weinig aanwijzingen omtrent de wijze waarop goederenvoorraden moeten worden gewaardeerd. Uit rechterlijke uitspraken kan echter worden opgemaakt dat het waarden van goederenvoorraden naar de vervangingswaarde-theorie of op basis van het lifo- of ijzerenvoorraadsysteem niet wordt toegestaan. Overigens neemt de fiscus een soepel standpunt in.

3e. *Waardering van vaste activa.*

In principe dienen afschrijvingen te worden gebaseerd op de aanschaffings- of voortbrengingskosten. De levensduur dient te worden bepaald aan de hand van de voor de betreffende bedrijfstak normale gebruiksduur. In verliesjaren pleegt de belastingadministratie wel eens toe te staan dat de afschrijvingen worden uitgesteld.

4e. *Jaarlijkse winstberekening.*

a) *Blijvende verlichtingen of verzwaringen van de belastingdruk.*

1. *Aftrekbaarheid van de belastingen.*

De Grondbelasting alsmede de Bedrijfsbelasting mogen van de winst worden afgetrokken; de Nationale Crisisbelasting evenwel niet.

2. *Belastingheffing van schijnwinsten.*

Sinds 1 januari 1947 mag de afschrijving op gebouwen (met uitzondering van woonhuizen en kantoorgebouwen) en op machines e.d. welke reeds op 31 augustus 1939 tot het bedrijfsvermogen behoorden worden gebaseerd op maximaal 2½ maal de verkrijgingswaarde.

Worden vaste activa verkocht, dan wordt slechts als winst beschouwd het

verschil tussen de verkoopopbrengst en de met coëfficiënten herwaardeerde aanschaffingskosten en afschrijvingen.

De maximale herwaarderingscoëfficiënt bedraagt 16,33 en dient te worden toegepast op aanschaffingen en afschrijvingen gedaan vóór 1918. Voor de jaren daarna worden de coëfficiënten geleidelijk lager tot voor de jaren 1950 en latere de factor 1 wordt bereikt.¹³⁾

Op 15 juni 1959 werd nog een verdere verzachting ingevoerd met de bepaling, dat vervreemdingswinsten welke zijn behaald in de jaren 1960 tot 1964 slechts voor één vijfde gedeelte zullen worden belast. Voorwaarde is echter dat binnen een bepaald tijdsverloop een vervangende investering plaats vindt. Wordt deze verricht in een ontwikkelingsgebied in België dan blijft de meerwaarde zelfs geheel onbelast.

3. *Investeringsaftrek.*

De helft van de winst, die wordt bestemd om in het volgende jaar arbeiderswoningen te bouwen of waarmee andere sociale voorzieningen worden bekostigd (b.v. cantines) mag van de belastbare winst worden afgetrokken, zonder dat daardoor het afschrijvingsvolume wordt aangetast. Bovendien mocht voor netto investeringen (d.w.z. investeringen die de vrijkomende afschrijvingen overtreffen) verricht in de jaren 1959 en 1960 in het jaar van aanschaffing en in de daarop volgende twee jaren 10 % van deze netto investeringen op de belastbare winst voor de bedrijfsbelasting in mindering worden gebracht. In het ontwerp van de z.g. eenheids-wet is voorgesteld om deze faciliteit met 2 jaren te verlengen.

b) *Verschuiving in de belastingbetaling.*

1. *Afschrijvingen op vaste activa.*

Men kent momenteel geen vervroegde afschrijvingsfaciliteiten meer voor de industriële en handelondernemingen. Degressief afschrijven is slechts mogelijk, indien dit bedrijfseconomisch gefundeerd is.

2. *Reservering voor dubieuze debiteuren.*

Op dubieuze debiteuren mag slechts worden afgeschreven indien omtrent het uiteindelijke verlies de nodige waarschijnlijkheid bestaat. Dynamische reserveringen op basis van de omzet kunnen niet worden toegestaan.

3. *Reservering voor incurante voorraden.*

M.b.t. de reservering voor incurante voorraden neemt de belastingadministratie in het algemeen een soepel standpunt in; niettemin staat zij afwijzend tegenover een dynamische reservering op basis van de omzet.

4. *Verliescompensatie.*

Eventuele verliezen mogen worden gecompenseerd met winsten die in de volgende vijf jaren worden behaald. Zie hierbij ook de opmerking onder het punt waardering van vaste activa (uitstel van afschrijvingen).

¹³⁾ Deze coëfficiënten worden ook toegepast bij de gehele of gedeeltelijke *terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal*. Als winst voor de mobilienbelasting wordt dan beschouwd het verschil tussen de liquidatie-uitkering en het herwaardeerde gestorte kapitaal. Uiteraard mag, zoals reeds eerder opgemerkt, op de eventueel over de liquidatie-uitkering verschuldigde mobilienbelasting de eventueel reeds geheven bedrijfsbelasting in mindering worden gebracht.

Researchkosten.

Voor researchkosten bestaan geen speciale tegemoetkomingen. Alleen giften aan centra voor wetenschappelijk onderzoek die zich bewegen op een terrein, dat nauw verwant is aan dat van de schenker, mogen van de winst worden afgetrokken. De aftrek van andere giften, zelfs al kan worden gesteld dat de ondernemer daar zakelijk belang bij heeft, is niet toegestaan.

Totale belastingdruk.

Zoals uit de in Hoofdstuk II opgenomen berekening blijkt, bedraagt de totale belastingdruk van de belastingen naar de winst, uitgedrukt in een percentage van de winst:

- | | |
|--|---------------|
| 1. in geval de winst geheel wordt gereserveerd | 27,5 % |
| 2. in geval de winst geheel wordt uitgedeeld | <u>44,9 %</u> |

§ 7. Italië.

I. Korte schets van het belastingstelsel.

Evenals België heeft ook Italië een gesplitst (analytisch) inkomstenbelastingstelsel, bestaande uit een aantal afzonderlijke opbrengstbelastingen aangevuld met een progressieve belasting over het totale inkomen. Deze laatste belasting wordt echter niet van vennootschappen (S.p.A. en S.p.r.L.) geheven. De opbrengstbelastingen hebben een gedifferentieerd en in het algemeen proportioneel belastingtarief.

Tot 1954 werden door de Italiaanse fiscus vennootschap en aandeelhouder *niet* geacht twee zelfstandige onafhankelijk van elkaar te belasten subjecten te zijn. Sindsdien is daarin enige wijziging gekomen door de invoering van de Imposta sulle Società. Een vennootschap wordt in Italië getroffen door de volgende belastingen:

- Imposta sul reddito dei terreni*; deze belasting treft de inkomsten uit ongebouwde eigendommen. Basis vormt de forfaitair vastgestelde kadastrale opbrengst, welke echter nog niet geheel is aangepast aan de prijsstijgingen ten gevolge van de muntontwaarding. Het basis tarief bedraagt 10 %; hierbij komen echter nog verschillende opcenten voor gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, waardoor het totale tarief 15 tot 20 % kan belopen (na machtiging door de centrale overheid zelfs nog hoger).
- Imposta sul reddito dei fabbricati*; deze belasting treft de inkomsten van de gebouwde eigendommen. De basis van deze belasting wordt gevormd door de huurwaarde, verminderd met een forfaitaire kostenaf trek van 25 %. Het belastingtarief inclusief diverse opcenten bedraagt ongeveer 31 %.
- de Imposta sul reddito di Ricchezza Mobile (categorie B)*; deze belasting heeft als basis het overige inkomen van de vennootschap. Het tarief van deze belasting belooft met inbegrip van opcenten:
ongeveer 28 % voor winsten tot L. 4.000.000 en
ongeveer 31 $\frac{3}{4}$ % voor winsten groot L. 4.000.000 en hoger.
- de Imposta sulle società*; deze belasting kent twee te belasten grondslagen namelijk de winst en het vermogen. Tot het belastbare vermogen worden gerekend de kapitaalstortingen en de reserves. Het belastingtarief daarvoor be-

draagt $\frac{3}{4}$ 0/0. De belastbare winst wordt afgeleid uit het totaal bedrag, dat voor de afzonderlijke opbrengstbelastingen (a t/m c als bovengenoemd) werd aangegeven verminderd met 6 0/0 van het belastbare vermogen (overwinstbelasting). Het tarief bedraagt 15 0/0.

II. *Het fiscale winstbegrip.*

1e. *Algemene formulering.*

Tot de fiscale winsten van de vennootschap behoren in principe alle inkomsten welke door haar zijn genoten. Ook vermogenswinsten zijn derhalve normaal belast. Zijn bepaalde inkomsten reeds belast geworden - zie hierboven sub a en b - dan blijven zij voor de belastingheffing *sub c* buiten beschouwing. Winsten die het gevolg zijn van de devaluatie van de lire kunnen door het toepassen van herwaarderingscoëfficiënten tot op zekere hoogte buiten de belastingheffing worden gehouden.

2e. *Vorraadwaardering.*

Basis voor de waardering van goederenvorraden is het z.g. Niederstwertprinzip. Ook het lifo- en het ijzerenvorraadsysteem mogen bij de waardering worden toegepast.

3e. *Waardering van vaste activa.*

Vaste activa moeten in principe worden gewaardeerd op de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Eventuele afschrijvingen moeten worden vastgesteld aan de hand van de technische levensduur. Hiervoor bestaan tabellen, waarvan slechts mag worden afgeweken, indien de noodzaak daarvan wordt aangetoond. Blijven afschrijvingen in enig jaar achterwege - b.v. bij verliezen - dan mogen deze afschrijvingen worden ingehaald bij het einde van de gebruiksduur.

4e. *Jaarlijkse winstberekening.*

a) *Blijvende verlichtingen of verzwaringen van de belastingdruk.*

1. *Aftrekbaarheid van de belastingen.*

Voor de berekening van het belastbare winstbedrag voor de Imposta sulle società mogen de betaalde opbrengstbelastingen dus de „Imposta sul reddito dei terreni”, „de Imposta sul reddito dei fabbricati” en de „Ricchezza Mobile” worden afgetrokken.

2. *Belastingheffing van schijnwinsten.*

Door herwaarderings van de vaste activa heeft men in het verleden getracht om schijnwinsten ten gevolge van een devaluatie van de Lire enigermate buiten de belastingheffing over de winst te houden. De laatste herwaardering werd met ingang van 1 januari 1949 toegestaan. Daarbij mochten vaste activa die waren aangeschaft vóór 1947 worden herwaardeerd. De herwaarderingscoëfficiënt bedroeg ongeveer 248 voor aanschaffingen in 1914 en daarvoor. Voor aanschaffingen in latere jaren golden uiteraard lagere factoren, waarbij voor aanschaffingen in 1947 de factor 1 werd bereikt.

3. *Investeringsaftrek.*

Van investeringen in vaste activa gedaan na 1955 mag gedurende drie ja-

ren 10 % daarvan op de winst in mindering worden gebracht zonder dat daardoor de normale afschrijvingsmogelijkheden worden beperkt. De aftrek mag echter 5 % van de jaarwinst niet te boven gaan.

b) *Verschuivingen in de belastingbetaling.*

1. *Afschrijvingen op vaste activa.*

De afschrijvingstabellen van de fiscus zijn gebaseerd op de lineaire afschrijvingsmethode. Afwijkingen hiervan zijn slechts mogelijk voor zover zulks gerechtvaardigd wordt. Blijft in enig jaar de afschrijving achterwege b.v. bij geleden verliezen dan kan deze slechts worden ingehaald bij het einde van de gebruiksduur. Op verzoek kan voor sommige investeringen een vervroegde afschrijving worden toegestaan, waardoor de fiscale levensduur met 40 % wordt bekort.

2. *Reservering voor dubieuze debiteuren.*

Het reserveren voor dubieuze debiteuren kan slechts worden toegestaan, indien een daadwerkelijk verlies wordt aangetoond. Het dynamisch reserveren voor dubieuze debiteuren in een percentage van de omzet kan niet worden toegestaan.

3. *Reservering voor incurante voorraden.*

Voor incurante voorraden mag slechts in zoverre worden gereserveerd als de marktwaarde lager is dan de aanschaffingskosten. Dynamische reserveringen in een percentage van de omzet zijn niet toegestaan.

4. *Verliescompensatie.*

Voor de „Riccenza Mobile” mogen verliezen worden gecompenseerd met de belastbare winsten, welke zijn behaald in de volgende vijf jaren. Voor de „Imposta sulle società” bestaat geen verliescompensatie. Bij deze belasting wordt in een verliesjaar een korting gegeven op de te betalen belasting op basis van het aangegeven vermogen. Het belastbare vermogen wordt in dat geval namelijk verminderd met het tienvoud van het percentage dat het totale verlies uitmaakt van het aangegeven vermogen. De maximale reductie blijft echter tot 90 % beperkt.

Researchkosten.

Er bestaan geen speciale bepalingen over de aftrekbaarheid van researchkosten.

Giften mogen tot een bedrag van 5 % van de winst in mindering worden gebracht, zonder dat hoeft te worden aangetoond dat daarmee een rechtstreeks bedrijfsdoel is gediend.

Totale belastingdruk.

Zoals uit de berekening opgenomen in Hoofdstuk II blijkt bedraagt de totale belastingdruk in een percentage van de winst, al dan niet uitgedeeld, 41,1 %

§ 8. *Vergelijking van de totale druk van de belastingen naar winst en vermogen.*
(in een percentage van de winst).

I. *in de verhouding Nederlandse moeder-/buitenlandse dochtermaatschappij.*

	Neder- land ¹⁴⁾	Duits- land	Luxem- burg	Frank- rijk	Bel- gië	Italië
A. indien de winst niet wordt uitgedeeld:						
1. belastingen naar de winst	47	55,3	43,6	50	27,5	36,6
2. belastingen naar het vermogen ¹⁵⁾	—	8,8	5,3	—	—	4,5
totaal	47	64,1	48,9	50	27,5	41,1

B. indien de winst geheel wordt uitgedeeld:

1. belastingen naar de winst	47	49	51,3	50	44,9	36,6
2. belastingen naar het vermogen ¹⁵⁾	—	8,8	5,3	—	—	4,5
totaal	47	57,8	56,6	50	44,9	41,1

II. *in de verhouding Nederlands hoofdkantoor/buitenlands filiaal.*

In de voorgaande paragrafen zijn slechts 2 afwijkingen gesignaleerd met betrekking tot de belastingheffing van filialen, t.w.:

§ 3. *Duitsland* - het tarief der Körperschaftsteuer bedraagt 49 %, zonder splitsing naar uitgedeelde en niet-uitgedeelde winst.

§ 6. *België* - inplaats van een progressief tarief van de bedrijfsbelasting, oplopend van 25 % tot 40 %, een proportioneel tarief van 40 % nominaal, hetgeen in feite op 28,6 neerkomt, daar de bedrijfsbelasting een fiscale aftrekpost is.

Bedenkt men verder, dat het er - zeker in de EEG-landen - in de filiaalconstructie niets toe doet, of de gemaakte winst wordt uitgedeeld of niet - het hoofdkantoor heeft zonder meer recht op de gehele winst - dan wordt begrijpelijk, dat in de verhouding hoofdkantoor/filiaal slechts sprake is van de belastingen, welke op de gemaakte winst drukken.

¹⁴⁾ Nederland is alleen ter vergelijking opgenomen.

¹⁵⁾ I.v.m. de vaste rentabiliteitsverhouding, die aan de berekeningen ten grondslag is gelegd, kunnen deze percentages worden herleid tot percentages van het vermogen door een deling door de factor 6; voor Duitsland is dit laatste percentage dus 1,5, voor Luxemburg 0,9 en voor Italië 0,75.

De belastingdruk ziet er nu als volgt uit:

Nederland	47	0/0
Duitsland	62,3	0/0
Luxemburg	48,9	0/0
Frankrijk	50,-	0/0
België	28,6	0/0
Italië	41,1	0/0

Voorbehoud

De vergelijking van bovenstaande percentages is zonder meer niet mogelijk, daar met de volgende storende factoren moet worden rekening gehouden:

bij de belastingen naar de winst

- de onderlinge afwijkingen in het fiscale winstbegrip,

bij de belastingen naar het vermogen

(uitgedrukt in een percentage van de winst)

- de veronderstelde rentabiliteit van het vermogen,

- het financieringspatroon van de betrokken landen,

- de bijtel- en aftrekposten voor de Gewerbesteuer naar de maatstaf bedrijfskapitaal.

Tenslotte mogen wij niet onvermeld laten, dat de praktische belastingdruk wel eens zou kunnen afwijken van de theoretisch berekende, daar niet in elk partnerland de wettelijke voorschriften even strikte toepassing vinden.

§ 9. Slotopmerkingen.

In de voorafgaande paragrafen is alleen de belastingheffing op de in het buitenland gevormde winst en de eventuele winstuitkering door de dochtermaatschappijen behandeld. De Nederlandse moedermij. kan echter van haar dochtermij. ook inkomsten ontvangen, welke geen verband houden met haar aandeelhouderschap.

We zullen daarom zeer in het kort de belastingheffing aanstippen van inkomsten die zijn genoten uit verstrekte leningen (niet door hypotheek verzekerd) of uit licentie- en technische-hulp-overeenkomsten.

In de EEG-landen gelden de volgende bronheffingen:

A. in de verhouding Nederlandse moeder-/buitenlandse dochtermij.

	Duitsland	Luxemburg	Frankrijk	België	Italië
1. Interest	nihil	5 0/0	nihil	18 0/0 ¹⁶⁾	26 0/0
2. Licenties	nihil	12 0/0	nihil	18 0/0 ¹⁶⁾	nihil
3. Vergoeding voor verleende technische hulp	nihil	12 0/0	nihil	nihil, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.	nihil

¹⁶⁾ In het ontwerp van de z.g. eenheidswet is voorgesteld o.m. deze tarieven gedurende 2 jaren met 5 procenten te verhogen.

B. *in de verhouding Nederlands hoofdkantoor/buitenlands filiaal.*

	Duitsland	Luxemburg	Frankrijk	België	Italië
aandeel in de kosten v/h hoofdkantoor m.b.t.:					
1. interest	nihil	nihil	nihil	nihil	26 %?
2. verleende licentierechten	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil?
3. verleende technische hulp	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil?

Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt, dat in de verhouding moeder-/dochtermaatschappij bovenstaande vergoedingen moeten worden berekend op basis van „derden”-prijzen, welke dus in het algemeen winst zullen inhouden, terwijl in de verhouding hoofdkantoor/filiaal in het algemeen met enkele kostenvergoeding moet worden volstaan; hier komen wij op het terrein van de winst-splitsing.

In Nederland zijn de vergoedingen, als boven aangegeven, normaal aan de Nederlandse belasting onderworpen. De aan de bron ingehouden belasting geldt als bedrijfslast, zodat daarover Nederlandse belasting wordt bespaard; in Nederland geldt vooralsnog geen „credit against tax-system”.

In onze beschouwingen zijn wij uitgegaan van het bestaan van één dochtermaatschappij in het buitenland; zouden er in een bepaald land meerdere dochtermaatschappijen bestaan waarvan er één als holdingmaatschappij zou fungeren, dan ontstaan er weer vragen, zoals

- hoe is in elk van de EEG-landen de deelnemingsvrijstelling geregeld,
- bestaat de mogelijkheid tot het vormen van een fiscale eenheid resp. van een „Organschaft”? enz.

Wij menen, dat de behandeling van deze vragen buiten het bestek van dit artikel dient te vallen.

Hoofdstuk II

Berekeningen.

Duitsland.

BEREKENING VAN DE TOTALE BELASTINGDRUK VAN DE BELASTINGEN NAAR WINST EN VERMOGEN

(Bases vormen een winst van DM 1.657.500 en een vermogen van
9.945.000 ¹⁷⁾)

I. *Bij de verbouding moeder-/dochtermaatschappij:*

A. *Indien de winst niet wordt uitgedeeld:*

a. *Gewerbsteuer:*

1. over de bedrijfsopbrengst	5	0/0
2. over het bedrijfskapitaal (bij een begrote rentabiliteit van $16\frac{2}{3}$ 0/0 v. h. kapitaal) $6 \times 2\frac{0}{100} =$	1,2	0/0
	6,2	0/0
te vermenigvuldigen met ¹⁸⁾ 2,71	=	16,802 0/0

de effectieve druk van deze belasting dient in verband met de aftrekbaarheid te worden gesteld op

$$\frac{100}{116,802} \times 16,802 = 14,4 \text{ 0/0}^{19)}$$

b. *Vermögensteuer:*

1 0/0 van het vermogen (bij een rentabiliteit van $16\frac{2}{3}$ 0/0) 6 0/0

c. *Körperschaftsteuer:*

51 0/0 over winst minus Gewerbsteuer of 51 0/0 van
 $(100 - 14,4) = 43,7 \text{ 0/0}$

De totale belastingdruk bedraagt derhalve 64,1 0/0

van de winst (waarvan 8,8 0/0 voor de belastingen naar het vermogen)

B. *Indien de winst geheel wordt uitgedeeld:*

a. *Gewerbsteuer:*

als berekend onder Aa: 14,4 0/0¹⁹⁾

b. *Vermögensteuer:*

als berekend onder Ab: 6 0/0

Transporteren 20,4 0/0

¹⁷⁾ Daar het tarief van de belastingen naar winst en vermogen proportioneel is, behoeft niet te worden uitgegaan van een bepaalde winsthoogte.

¹⁸⁾ Durchschnittsbesatz ontleend aan Synoptische Darstellung der Steuersysteme in den Mitgliedstaaten der E.W.G. uitgave van het Bundesverband der Deutsche Industrie april 1958.

¹⁹⁾ Hiervan heeft $100/116,802 \times 2,71 \times 1,2 \text{ 0/0}$ of 2,8 0/0 betrekking op het bedrijfskapitaal.

Transport 20,4 %

c. *Körperschaftsteuer:*

1. over de uitgedeelde winst vóór aftrek Kapital-
ertragsteuer ²⁰⁾ 15 % over 56,2 = 8,4 %
2. over de niet uitkeerbare (voor belastingbetaling
bestemde) belastbare winst 51 % over
(100-14,4-56,2) = 15,- % 23,4 %

d. *Kapitalertragsteuer:*

- 25 % van het bruto dividend ad 56,2 = 14,- %
De totale belastingdruk bedraagt derhalve 57,8 %
van de winst (waarvan 8,8 % voor de belastingen naar het
vermogen)

II. *Bij de verhouding hoofdkantoor/filiaal:*

(waarbij het geen verschil uitmaakt of de winsten worden gereserveerd
dan wel worden uitgedeeld)

a. *Gewerbsteuer:*

als berekend onder I; Aa: 14,4 %¹⁹⁾

b. *Vermögensteuer:*

als berekend onder I; Ab: 6 %

c. *Körperschaftsteuer*

49 % over winst minus Gewerbesteuer of
49 % van (100 — 14,4) = 41,9 %

De totale belastingdruk bedraagt derhalve 62,3 %
van de winst (waarvan 8,8 % voor de belastingen naar het ver-
mogen)

Luxemburg

BEREKENING VAN DE TOTALE BELASTINGDRUK VAN DE
BELASTINGEN NAAR WINST EN VERMOGEN

(Bases vormen een winst van Lfrs. 20.000.000 en een vermogen van
Lfrs. 120.000.000 ²¹⁾)

I. *Bij de verhouding moeder/dochtermaatschappij:*

A. *Indien de winst niet wordt uitgedeeld:*

a. *Gewerbsteuer:*

1. over de bedrijfsopbrengst 4 %
2. over het bedrijfskapitaal (bij een begrote renta-
bilititeit van $16\frac{2}{3}$ % v. h. kapitaal) 1,2 %
5,2 %
te vermenigvuldigen met 2,1 10,92 %

²⁰⁾ Het bedrag van de uitdeling op X stellende is deze te berekenen aan de hand van de vol-
gende formule: $X = 359,44 + 0,36 X$.

²¹⁾ Daar de belastingtarieven bij deze bedragen proportioneel zijn, wordt in de berekening uit-
sluitend met de belastingpercentages gewerkt.

de effectieve druk van deze belasting dient in verband met de aftrekbaarheid te worden gesteld op

$$\frac{100}{110,92 \%} \times 10,92 = 9,8 \%^{22)}$$

b. *Vermögensteuer:*

$$1/2 \% \text{ v. h. vermogen (bij een rendement van } 16\frac{2}{3} \% \text{)} = 3 \%$$

c. *Körperschaftsteuer:*

$$\text{over winst minus Gewerbesteuer of } 40 \% \text{ van } (100 - 9,8) = 36,1 \%$$

$$\text{De totale belastingdruk bedraagt derhalve } \underline{\underline{48,9 \%}}$$

van de winst (waarvan 5,3 % voor de belastingen naar het vermogen)

B. *Indien de winst geheel wordt uitgedeeld:*

a. *Gewerbesteuer:*

$$\text{als berekend onder Aa. } 9,8 \%^{22)}$$

b. *Vermögensteuer:*

$$\text{als berekend onder Ab. } 3 \%$$

c. *Körperschaftsteuer:*

$$\text{als berekend onder Ac. } 36,1 \%$$

d. *Kapitalertragsteuer:*

$$15 \% \text{ over het bruto dividend }^{23}) \quad 7,7 \%$$

$$\text{De totale belastingdruk bedraagt derhalve } \underline{\underline{56,6 \%}}$$

van de winst (waarvan 5,3 % voor de belastingen naar het vermogen)

II. *Bij de verhouding hoofdkantoor/filiaal:*

Zowel voor het geval de winst wordt gereserveerd als voor het geval deze wordt uitgedeeld:

a. *Gewerbesteuer:*

$$\text{als berekend onder I; Aa. } 9,8 \%^{22)}$$

b. *Vermögensteuer:*

$$\text{als berekend onder I; Ab. } 3 \%$$

c. *Körperschaftsteuer:*

$$\text{als berekend onder I; Ac. } 36,1 \%$$

$$\text{De totale belastingdruk bedraagt derhalve } \underline{\underline{48,9 \%}}$$

van de winst (waarvan 5,3 % voor de belastingen naar het vermogen)

²²⁾ Hiervan heeft $100/110,92 \times 2,1 \times 1,2 \%$ of $2,3 \%$ betrekking op het bedrijfskapitaal.

²³⁾ Dus over winst minus Gewerbesteuer, Vermögensteuer en Körperschaftsteuer.

BEREKENING VAN DE TOTALE BELASTINGDRUK

(Basis vormt een winst van Bfs. 20.000.000)

I. Bij de verhouding moeder-/dochtermaatschappij:

A. Ingeval de winst niet wordt uitgedeeld:

Bedrijfsbelasting: te berekenen over de winst minus
deze belasting ²⁴⁾ of over

Bfs. 20.000.000 — Bfs. 5.494.643 = Bfs. 14.505.357.

tarief over Bfs.	150.000	25	0/0	of	Bfs.	37.500
„ „ „	350.000	30	0/0	„	„	105.000
„ „ „	500.000	35	0/0	„	„	175.000
„ „ „	9.000.000	37,5	0/0	„	„	3.375.000
„ „ „	4.505.357	40	0/0	„	„	1.802.143
						<u>Bfs. 5.494.643</u>

De totale belastingdruk bedraagt derhalve 27,5 0/0 ²⁵⁾ van de winst.

B. Ingeval de winst geheel wordt uitgedeeld:

1. Bedrijfsbelasting: te berekenen over het niet uitkeerbare (voor belasting-
betaling bestemde) deel v. d. winst ²⁶⁾ dus over

Bfs. 20.000.000 — 15.731.373 — 1.122.352 = Bfs. 3.146.275

tarief over Bfs.	150.000	25	0/0	of	Bfs.	37.500
„ „ „	350.000	30	0/0	„	„	105.000
„ „ „	500.000	35	0/0	„	„	175.000
„ „ „	2.146.276	37,5	0/0	„	„	804.852
						<u>Bfs. 1.122.352</u>

2. Nationale Crisisbelasting:

20 0/0 over de uitgedeelde winst ad Bfs. 15.731.373 = „ 3.146.275

Door de N.V. te betalen belasting Transporteren Bfs. 4.268.627

²⁴⁾ Berekend als volgt: Effectieve belastingdruk bij winsten boven Bfs. 10.000.000 bedraagt $40 \times 100/140 = 28,5714$ 0/0; over Bfs. 10.000.000 moet nominaal betaald worden Bfs. 3.692.500. Rekening houdende met de afrekbaarheid moet derhalve over Bfs. 20.000.000 worden betaald: (Bfs. 20.000.000 — 10.000.000 — 3.692.500) \times 0,285.714 + 3.692.500 = Bfs. 5.494.643.

²⁵⁾ Daar bij het schrijven van dit artikel de z.g. eenheidswet nog niet was afgekondigd, is met de hieruit voortvloeiende tariefsverhoging geen rekening gehouden. Overigens zal hierdoor de belastingdruk slechts weinig veranderen. In geval de winst niet wordt uitgedeeld stijgt de druk, nl. van 27,5 0/0 tot 28,9 0/0 en in geval de winst geheel wordt uitgedeeld van 44,9 0/0 tot 46,9 0/0.

²⁶⁾ Berekend als volgt: Stel het bedrag v. d. uitdeling = X; de effectieve belastingdruk voor winsten boven Bfs. 1.000.000 bedraagt $100/137,5 \times 37,5$ 0/0 = 27,2727 0/0; over Bfs. 1.000.000 moet betaald worden Bfs. 317.500.

Uitkeerbare winst ad X = Bfs. 20.000.000 — 317.500 — 0,272727 (Bfs. 20.000.000 — X — 1.000.000 — 317.500) — 0,2 X.

Hieruit volgt uitkeerbare winst ad Bfs. 15.731.373.

Niet uitkeerbare winst Bfs. 20.000.000 — 15.731.373 = Bfs. 4.268.627.

Bedrijfsbelasting dus 0,272727 (Bfs. 20.000.000 — 15.731.373 — 1.000.000 — 317.500) + 317.500 = Bfs. 1.122.352.

Belastbare niet uitkeerbare winst Bfs. 4.268.627 — 1.122.352 = Bfs. 3.146.275.

3. *Mobiliën belasting:*

inhouding van het bruto dividend ad 30 % van

Bfrs. 15.731.373 = „ 4.719.412

Bfrs. 8.988.039De totale belastingdruk bedraagt derhalve 44,9 %II. *Bij de verhouding hoofdkantoor/filiaal:*

Zowel voor het geval de winst wordt gereserveerd als voor het geval deze wordt uitgedeeld:

Bedrijfsbelasting: te berekenen over de winst minusdeze belasting ²⁷⁾ of over

Bfrs. 20.000.000 — 5.714.286 of

Bfrs. 14.285.714

Tarief over Bfrs. 14.285.714 40 % = Bfrs. 5.714.286De totale belastingdruk bedraagt derhalve 28,6 % van de winst.*Italië*BEREKENING VAN DE TOTALE DRUK VAN DE BELASTINGEN
NAAR WINST EN VERMOGEN.(Bases vormen een winst van L. 250.000.000 en een vermogen van
L. 1.500.000.000)

Zowel bij verhouding moeder-/dochtermaatschappij als bij de verhouding hoofdkantoor/filiaal:

a) Imposta di Ricchezza Mobile Cat. B.:		
ongeveer 31 ³ / ₄ % van L. 250.000.000 of		L. 79.375.000
b) Imposta sulle Società:		
1. over winst ad	L. 250.000.000	
minus:		
Imposta di Ricchezza Mobile		
	L. 79.375.000	
6 % van het		
vermogen of „ 90.000.000		
		„ 169.375.000
belastbaar bedrag derhalve	L. 80.625.000	
belasting hierover 15 % of		„ 12.093.750
2. over het vermogen		
³ / ₄ % van L. 1.500.000.000 of		„ 11.250.000
		<u>„ 11.250.000</u>
		<u>totaal L. 102.718.750</u>

De totale belastingdruk bedraagt derhalve 41,1 % van de winst (waarvan
4,5 % voor de belastingen naar het vermogen)²⁷⁾ Berekend als volgt: effectieve belastingdruk $100/140 \times 40 \% = 28,5714285 \%$. Op Bfrs. 20.000.000 drukt derhalve effectief Bfrs. 5.714.286.